

TURIZM, XALQARO ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH

Ramatov Murat Qalvayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617414>

Annotatsiya. Maqolaxalqaro turizmning bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida tutgan o'rni, ushbu soha rivojlanishiga ta'siri xususida va mustaqillik yillaridan songi xalqaro turizm munosabatlarni rivojlantirish va madaniy tushunishni rivojlantirishga yordam beradigan turli usullarni muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, O'zbekiston, xalqaro turizm, mehmonxonalar, «O'zbekturizm», valyuta, soha, «Buyuk Ipak Yo'li», ta'sir.

Turizm jahon iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydigan rivojlanayotgan sohadir. So'nggi yillarda xalqaro turizm mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish va madaniy almashinuvni rivojlantirishning muhim usuliga aylandi. Turizm xalqaro aloqalarni rivojlantirishga yordam beradigan asosiy usullardan biri bu madaniyatlararo aloqalarni kuchaytirishdir. Turli mamlakatlardan kelgan odamlar bir-birlariga tashrif buyurishganda, ular bir-birlarining urf-odatlarini, urf-odatlarini, turmush tarzi bilan tanishish imkoniga ega bo'ladilar. Bu madaniy to'siqlarni yo'q qilishga va xalqlar o'rtasida o'zaro tushunishni kuchaytirishga yordam beradi. Turizm asosiy daromad manbai sifatida turizmga tayanadigan mamlakatlarda iqtisodiy imkoniyatlar yaratish orqali tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Mamlakatlar turizmdan keladigan daromadlar bo'yicha iqtisodiy jihatdan bir-biriga qaram bo'lganlarida, ular tinch munosabatlarni saqlab qolish va mojarolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilishdan manfaatdor bo'ladi. Turizmning yana bir foydasi atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirishdir. Ko'pgina mamlakatlar sayyohlarni jalb qilish uchun o'zlarining tabiiy go'zalligi va madaniy merosiga tayanadi, shuning uchun ular kelajak avlodlar uchun ushbu resurslarni saqlab qolish uchun kuchli rag'batga ega. Barqaror turizm amaliyotlarini targ'ib qilish orqali mamlakatlar o'zlarining tabiiy va madaniy boyliklarini kelgusi yillar davomida himoya qilishlarini ta'minlashlari mumkin.

Turizm turli etnik va diniy guruhlar o'rtasida o'zaro tushunish va bag'rikenglikni rivojlantirishga yordam beradi. Sayyohlar aholisi turlicha bo'lgan mamlakatlarga tashrif buyurganlarida, ular xilma-xillik va multikulturalizm afzalliklariga bevosita guvoh bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu turli madaniyatlar va e'tiqodlarni ko'proq qabul qilish va qadrlashga olib kelishi mumkin. Turizm asosiy daromad manbai sifatida turizmga tayanadigan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam berishi mumkin. Turistlar mamlakatga tashrif buyurganlarida, ular turar joy, oziq-ovqat, suvenirlar va boshqa tovarlar va xizmatlarga pul sarflaydilar, bu esa mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirishga yordam beradi. Bu ish o'rinlari yaratish va mahalliy aholining turmush darajasini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, turizm mamlakatlar o'rtasida madaniy almashinuv va hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Turistlar chet elga tashrif buyurganlarida madaniy tadbirlarda qatnashish, festival va tadbirlarda qatnashish, mahalliy aholi bilan muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu xalqlar o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatni rivojlantirishga yordam beradi.

Turizm odamlarga chegaralar osha aloqalarni o'rnatish va o'rnatish uchun imkoniyatlar yaratish orqali tinchlik va tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. Turli mamlakatlardan kelgan odamlar tajriba almashish va bir-biridan o'rganish uchun yig'ilsa, ular do'stlik va

hamkorlikni rivojlantirishi mumkin, bu tafovutlarni bartaraf etish va tinchlik va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Turizm jahon iqtisodiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydigan, shuningdek, xalqaro munosabatlar va madaniy tushunishni rivojlantirishda muhim sohadir. "Xalqaro aloqalar" deb nomlanuvchi turizm orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirish mamlakatlar o'rtasida tinchlik va hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlarni sayohat qilish va turli madaniyatlarni boshdan kechirishga undash orqali turizm to'siqlar va stereotiplarni yo'q qilishga yordam beradi, bu esa xalqlar o'rtasida o'zaro tushunish va hamdardlikka olib keladi. Turizm orqali xalqaro munosabatlarni rivojlantirishning asosiy afzalliklaridan biri bu olib keladigan iqtisodiy o'sishdir. Odamlar turli mamlakatlarga sayohat qilganda, ular turar joy, oziq-ovqat, transport va esdalik sovg'alariga pul sarflaydilar, bu esa mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirish va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, daromad manbai sifatida turizmga tayanadigan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Turizm madaniy merosni saqlash va targ'ib qilishga ham olib kelishi mumkin. Turli mamlakatlarga sayohat qilganda, ular mahalliy xalqning tarixi, an'analari va urf-odatlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu madaniy jihatlarni bevosita boshdan kechirish orqali sayyohlar dunyo jamiyatlarining xilma-xilligi va boyligini chuqurroq anglashlari mumkin. O'z navbatida, bu xalqlar o'rtasidagi madaniy almashinuv va hamkorlikni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Turizm orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirish ham atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Odamlar dunyo oldida turgan ekologik muammolar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari sababli, ular sayohatlarini rejalashtirishda ko'pincha barqaror turizm amaliyotlarini hisobga olishadi. Bu sayohatning uglerod izini kamaytirishga va turizmning tabiiy yashash joylari va yovvoyi tabiatga salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Turizm orqali xalqaro munosabatlarni rivojlantirishning yana bir muhim jihati tinchlik va o'zaro tushunishni targ'ib qilishdir. Turli mamlakatlardagi odamlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish orqali turizm ko'priklarni qurishga va xalqlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Odamlar xorijiy mamlakatlarga sayohat qilganda mahalliy aholi bilan muloqot qilish, fikr almashish, bir-birining madaniyatini o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Bu stereotiplar va noto'g'ri qarashlarni yo'q qilishga yordam beradi va o'zaro hurmat va hamkorlikni kuchaytiradi.

Turizm ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashda ham rol o'ynashi mumkin. Turli millatlarga mansub odamlarga sayohat qilish va turli madaniyatlarni boshdan kechirish imkoniyatlarini taqdim etish orqali turizm marginallashtirilgan jamoalarni kuchaytirishga va inklyuzivlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu mamlakatlar ichida va o'rtasida yanada ko'proq ijtimoiy hamjihatlik va uyg'unlikka olib kelishi mumkin. Turizm orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirish ham ta'lim va tadqiqotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Odamlar turli mamlakatlarga sayohat qilganda, ular o'z jamoalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va amaliyotlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu fan, texnologiya va sog'liqni saqlash kabi turli sohalarda yutuqlarga olib keladigan davlatlar o'rtasida hamkorlik va bilim almashinuvini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, turizm barqaror rivojlanish maqsadlarini ilgari surishda ham hissa qo'shishi mumkin. Mas'uliyatli sayohat amaliyotlarini rag'batlantirish va mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlash orqali turizm qashshoqlikni yumshatish, gender tengligini rag'batlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. Bu butun dunyo bo'ylab jamoalar uchun yanada kengroq ijtimoiy va iqtisodiy

imkoniyatlarni oshirishga olib keladi va hamma uchun yanada adolatli va barqaror kelajakni yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, turizm xalqaro munosabatlarni rivojlantirish va madaniy o'zaro tushunishni rivojlantirishda kuchli rol o'ynash salohiyatiga ega. Madaniyatlararo muloqotni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sish va rivojlanishni rag'batlantirish, madaniy almashinuv va hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratish orqali turizm davlatlar o'rtasida ko'priklarni o'rnatishga va tobora o'zaro bog'langan dunyoda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlashga yordam beradi. Uning ta'siri faqat iqtisodiy manfaatlardan tashqarida bo'lib, yanada tinch va farovon global hamjamiyatga hissa qo'shishi mumkin. turizm orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirish global hamkorlikni rivojlantirish, madaniy tushunishni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Odamlarni sayohat qilish va turli madaniyatlarni boshdan kechirishga undash orqali turizm to'siqlarni yo'q qilishga, tinchlikni targ'ib qilishga va o'zaro bog'langan va uyg'un dunyoni yaratishga yordam beradi. Hukumatlar, korxonalar va jismoniy shaxslar turizmdan hozirgi va kelajak avlodlar uchun maksimal foyda keltirishi uchun barqaror va mas'uliyatli turizm amaliyotiga ustuvor ahamiyat berishlari juda muhimdir.

References:

1. Blog.feedspot.com Internet manbasi.
2. A.V.Kizim. Turizmda axborot texnologiyalari. (o'quv qo'llanma). 2011.
3. www.tsn.ua/ru/tourism/top-10-poleznyh-mobilnyh-prilozheniya-dlya-turistov-367448.html
4. N.R.Zaynalov. Turizmda axborot texnologiyalari. (o'quv qo'llanma). -T.: «Vorish-nashriyoti», 2017.
5. 5-y-Xalqaro-turizm.-Darslik.Mamatqulov-X.M-va-bosh.-S-2008.pdf